

Людмила СТАРІКОВА

доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і методики викладання
природничо-математичних дисциплін
у дошкільній, початковій і спеціальній освіті,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація. У статті розглянуто питання формування екологічної компетентності підростаючого покоління у процесі використання ігрових технологій. Охарактеризовано ігрові технології як потужний інструмент залучення учнів початкової школи до активного вивчення екологічних аспектів довкілля. Зазначаються ідеї використання ігор «імітацій» та «стимуляцій» для формування екологічної компетентності молодших школярів.

Ключові слова: екологія, екологічна освіта, екологічна компетентність, ігрові технології, учні початкових класів

Abstract: The article examines the issue of the formation of environmental competence of the younger generation in the process of using gaming technologies. Game technologies are characterized as a powerful tool for engaging elementary school students in the active study of ecological aspects of the environment. The ideas of using «imitation» and «stimulation» games for the formation of environmental competence of younger schoolchildren are indicated.

Key words: ecology, environmental education, environmental competence, game technologies, primary school students

Постановка проблеми та її актуальність. Екологічні проблеми і виклики, що пов'язані зі зміною клімату, забрудненням навколишнього середовища, зменшенням біорізноманіття, енергозбереженням, водним обігом, забруднення повітря, стають все більш серйозними і розуміння їх причин і наслідків важливо навіть для молодших школярів. Підвищення екологічної компетентності підростаючого покоління покликано формувати усвідомлене ставлення до навколишнього середовища.

Ігрові технології є важливою частиною життя сучасних дітей. Використання ігор для навчання дозволяє залучити їх у відкрите, інтерактивне вивчення екології. Ігри дозволяють впроваджувати елементи взаємодії та практичних завдань, що полегшує засвоєння матеріалу та розвиток навичок, пов'язаних з екологічною компетентністю. Використання технологій віртуальної реальності може створити унікальні можливості для молодших школярів досліджувати різні екосистеми та вивчати природні явища у віртуальному середовищі. Загалом, використання ігрових технологій для формування екологічної компетентності учнів початкової школи може бути ефективним засобом, що сприяє не лише засвоєнню знань, а й розвитку відповідального ставлення до природи.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Необхідність вивчення проблеми використання ігрових технологій для формування екологічної компетентності учнів

початкової школи підтверджується інтересом до неї різних вчених. Аналіз різнопланових джерел свідчить, що українські науковці приділяють увагу таким аспектам цієї проблеми, як:

- теоретичні засади компетентнісного підходу в педагогіці (Н. Бібік, В. Бондар, І. Зязюн, Л. Лісіна, Н. Ничкало, О. Пометун, О. Савченко) та психології (І. Бех, Е. Симанюк);
- впровадження компетентнісного підходу у початковій школі (О. Біда, Л. Коваль, О. Пруцакова, О. Савченко);
- застосування ігрових освітніх технологій (Н. Бібік, І. Джелялова, Н. Кудикіна, В. Кукушин, В. Порубльова).

Слід зазначити, що на сьогодні компетентнісний підхід розглядається як сучасний вектор, спрямований на вдосконалення освітнього процесу відповідно до нової мети освіти й забезпечує формування особистості відповідно запитам сучасного суспільства, здатної до самореалізації та самовдосконалення упродовж життя. Тобто, передбачається зміщення акцентів зі знаннєвого підходу до навчання на компетентнісний, в основі якого лежить ідея діяльнісного засвоєння змісту освіти. Аналіз наукових джерел також свідчить, що проблема формування екологічної компетентності у підростаючого покоління шляхом запровадження ігрових технологій навчання досліджена українськими науковцями фрагментарно.

Мета статті – теоретично дослідити компетентнісний потенціал ігрових технологій навчання у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні компетентнісний підхід є стратегічним напрямом осучаснення освіти України, основою вирішення викликів і суспільних запитів, оскільки набуття життєво важливих компетентностей надає можливість підростаючому поколінню орієнтуватись у проблемах суспільства, у постійно зростаючому інформаційному полі, самовдосконалюватися протягом життя.

Проведений нами аналіз наукової літератури показав, що існує значна кількість підходів до розуміння понять «компетенція» та «компетентність». Сутність цих понять розкривається у публікаціях таких вчених як І. Бех, Н. Бібік, А. Богуш, О. Пометун, О. Савченко та ін.).

Компетенція зазвичай відноситься до здібностей та знань, необхідних для виконання певного завдання або досягнення певної мети. Це поняття може змінюватись у залежності від контексту, в якому воно використовується. Зазначимо кілька основних аспектів компетенції у науковій галузі:

1. Знання та навички: компетенція передбачає наявність певних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання конкретної роботи або вирішення завдання (теоретичні знання, практичні навички і здатність застосовувати їх у конкретних ситуаціях).

2. Ефективність: людина з високою компетенцією здатна ефективно використовувати свої знання та навички для досягнення поставленої мети.

3. Застосування: компетенція має свій контекст застосування (наприклад, компетенція в галузі наукових досліджень може включати вміння проводити експерименти, аналізувати дані та формулювати наукові висновки).

4. Навчання: здатність навчатися та швидко адаптуватися до нових знань та змін теж часто пов'язана з компетентністю.

Важливо також відзначити, що компетенція – це не статичний стан, а процес

постійного поліпшення та розвитку знань і умінь.

Поняття «компетентність» найчастіше використовується у розумінні кінцевого результату навчання [1, с. 102], або як інтегральна характеристика особистості [5, с. 638].

О. Антонова й Л. Маслак розглядають компетентність як готовність вирішення практичних завдань на основі поєднання знань, умінь і навичок, емоційно-ціннісного ставлення та рефлексії [1, с. 101].

Н. Мойсеюк вважає, що «компетентність – якість особистості, яка необхідна для продуктивної діяльності в певній сфері» [5, с. 639].

Терміни «компетенція» та «компетентність» часто використовуються в різних контекстах і можуть мати різні значення у різних галузях знань. Однак, загалом, різниця між ними може бути наступною:

1. Компетенція:

- Термін, який пов'язаний з наявністю знань та умінь у певній галузі.
- Термін, який описує конкретні навички та знання, необхідні для виконання певного завдання чи досягнення конкретних цілей (наприклад, людина може мати компетенцію в галузі біоетики, що означає її здатність ефективно пропагувати та етично ставитися до об'єктів природи).

2. Компетентність:

- Це поняття, крім знань і навичок, включає також здібності, вміння застосовувати знання в різних ситуаціях, адаптуватися і вирішувати проблеми.
- Компетентність ширше визначає здатність людини діяти успішно у різних контекстах (наприклад, компетентний співробітник не тільки володіє дослідницькими навичками (компетенція), але й може ефективно спілкуватися, працювати в команді, вирішувати проблеми та швидко адаптуватися до умов, що змінюються).

Таким чином, компетенція часто розглядається як вужче поняття, що фокусується на конкретних знаннях та навичках, тоді як компетентність охоплює більший набір якостей, включаючи вміння застосовувати ці знання у різноманітних ситуаціях.

В. Кукушин визначає, що екологічна компетентність – це здатність розуміти складні екологічні процеси, впливи людини на природу, та приймати раціональні рішення щодо власної поведінки та стосунків з навколишнім середовищем. Вона включає знання, вміння та цінності, які сприяють сталому співіснуванню людини та навколишнього світу [4, с. 3].

Дослідження теоретичних основ формування екологічної компетентності молодших школярів дало можливість Т. Байбарі сформулювати таке визначення: це складова життєвої компетентності учнів початкової школи, вона становить конкретні знання про природу, позитивне емоційно-ціннісне ставлення до її компонентів, обізнаність з правилами природокористування та їх дотримання та включає три компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний [2, с. 46].

У контексті молодших школярів екологічна компетентність включає:

1. Основи екології: вивчення основ екології, включаючи розуміння взаємозв'язків у неживій (водних, повітряних та земельних систем), і живій (різноманітність живих організмів та їх взаємозв'язки) природі.

2. Усвідомлення екологічних проблем: забруднення повітря та води, втрата біорізноманіття, зміни клімату тощо.

3. Вміння брати участь у збереженні довкілля: зменшення відходів, енергозбереження, використання відновлюваних ресурсів та інші екологічно відповідальні дії.

4. Розвиток навичок спостереження та дослідження, заохочення учнів спостерігати природу навколо себе, проводити прості експерименти та дослідження, щоб краще розуміти екологічні процеси.

5. Соціальна взаємодія та відповідальність, уміння співпрацювати з іншими, обговорювати екологічні питання та працювати разом для пошуку вирішення проблем.

Серед ефективних засобів формування екологічної компетентності учнів початкових класів в початковій школі можна назвати навчання із застосуванням ігрових технологій. Ігри допомагають молодшим школярам набути навички мислення. Розробляючи стратегії, розв'язуючи завдання під час гри, учні покращують навички саморегуляції – здатність керувати своїми емоціями і поведінкою, протистояти спонуканням та проявляти самоконтроль і дисципліну.

Н. Мойсеук відносить дидактичні ігри до методів стимулювання діяльності, поведінки та мотивації навчання і вважають їх спеціально створеними ситуаціями, які моделюють реальність, і спонукають до відтворення дій та стосунків [5, с. 369].

І. Джелялова зазначає, що «дидактична гра – це активна навчальна діяльність з імітаційного моделювання систем, явищ, процесів, які вивчаються» [3, с. 52].

П. Щербань називає дидактичні ігри навчально-педагогічними і характеризує їх як «практичну групову вправу з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну ситуацію, в ході якої учасники у процесі імітаційного моделювання занять, розв'язування проблемних ситуацій одержують нове конкретне уявлення про сутність своєї майбутньої діяльності» [7, с. 286].

Тобто, єдиного погляду на визначення поняття «дидактична гра» у педагогічній літературі не існує. Науковці визначають її сутність як форму спілкування, як форму діяльності, метод стимулювання та мотивації навчання, метод активного навчання (П. Щербань), метод самостійного оволодіння знаннями. Не має єдиного погляду і на статус ігор: їх відносять до методів навчання; прийомів навчання; розуміють як форми навчання; пов'язують з видами та засобами навчання.

Але при цьому, всі науковці визначають позитивний вплив дидактичних ігор на розвиток особистості учнів початкової школи, сприяють не лише засвоєнню знань, а й формуванню відповідального ставлення до природи. Ігрові педагогічні технології засновані на використанні ігор та ігрових елементів в освітніх процесах стають все більш популярними, оскільки забезпечують цікаве та ефективне навчання, стимулюють активну участь учнів та сприяють розвитку різноманітних навичок. Основні характеристики ігрових педагогічних технологій:

1. Інтерактивність: ігри надають учням активну роль навчальному процесі. Інтерактивні елементи та можливість прийняття рішень в іграх стимулюють учнів до участі та самостійної активності.

2. Мотивація: ігрові елементи, такі як завдання, досягнення, бонуси створюють стимул для учнів. Це допомагає підтримувати інтерес до навчального матеріалу та мотивувати до більш глибокого вивчення предмета.

3. Можливість співпраці та командної роботи: це сприяє розвитку комунікативних навичок, взаємодії та соціальної компетенції.

4. Адаптація до різних стилів навчання: ігри можуть бути адаптовані до різних стилів навчання, враховуючи індивідуальні потреби учнів. Вони надають можливість навчання у різних форматах, враховуючи різноманітність навчальних уподобань.

5. Створення ситуацій застосування знань: ігрові сценарії можуть створювати ситуації, у яких учні можуть застосовувати отримані знання практично, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та його практичному використанню.

6. Розвиток критичного мислення: багато ігор вимагають від гравців прийняття стратегічних рішень, аналізу ситуацій та вирішення проблем, тобто сприяють розвитку критичного мислення та навичок прийняття рішень.

7. Оцінка та зворотний зв'язок: ігрові технології дозволяють автоматизувати процес оцінки, а також надають зворотній зв'язок учням, що може підвищити ефективність навчання.

Серед усього різноманіття О. Савченко відзначає імітаційні та рольові ігри. Вона зазначає, що для формування екологічної компетенції учнів початкової школи у навчальному процесі можуть використовуватися комп'ютерні та настільні симуляції, квести, проєкти тощо [6].

Комп'ютерні симуляції зазвичай виконуються за допомогою програмного забезпечення і включають візуальні та звукові елементи. Вони широко застосовуються в різних галузях: освіта, медицина, бізнес, наука та технології. Приклади включають медичні симулятори, бізнес-симуляції, симулятори польотів та інші.

Настільні симуляції уявляють собою ігри, які здійснюються без використання комп'ютера і часто включають компоненти, такі як картки, фішки, дошки та інші матеріали. Вони можуть бути використані в освіті, тренінгах, розвагах. Наприклад, стратегічні ігри, навчальні головоломки тощо.

Застосування комп'ютерних та настільних симуляцій дозволяє створювати інтерактивні та ефективні засоби навчання, які дозволяють учасникам отримувати практичний досвід, експериментувати з різними сценаріями та приймати рішення у контрольованому середовищі. Ці методи навчання дозволяють учням розвивати навички, тестуючи свої знання та покращуючи свої здібності.

Екологічний квест для молодших школярів може бути цікавою та пізнавальною пригодою, в ході якої вони досліджуватимуть природні об'єкти, вирішуватимуть завдання та відповідатимуть на запитання.

Тобто, у контексті теми нашого дослідження, ігрові технології навчання – це планове послідовне практичне втілення попередньо спроектованого педагогічного процесу у формі дидактичної гри, яке спрямоване на формування в учнів молодшого шкільного віку екологічних компетентностей.

Висновки. Аналіз наукових джерел свідчить, що проблема формування екологічної компетентності у підростаючого покоління шляхом запровадження ігрових технологій навчання досліджена українськими науковцями не системно. На сьогодні йде мова про пошук нових шляхів, форм, методів формування екологічної компетентності молодших школярів через зміст навчальних предметів та використання навчальних технологій, особливо з застосуванням ігрових.

Науковці зауважують, що педагогічні технології підвищують ефективність формування екологічної компетентності молодших школярів, сприяють отриманню запланованих результатів.

Питання формування екологічної компетентності учнів початкової школи засобами ігрових технологій залишається динамічним і має потенціал для подальших досліджень. Деякі перспективи для майбутніх наукових досліджень можуть включати: розробку та вдосконалення нових ігор, спрямованих на конкретні аспекти екологічної компетентності, такі як відновлення екосистем, енергозбереження, управління відходами та інші; вивчення ефективності різних типів ігор у формуванні конкретних екологічних знань та умінь.

Дослідження в цих напрямках може мати вагомий внесок у розуміння оптимальних стратегій використання ігор для формування екологічної компетентності та сприяти подальшому розвитку ефективних методів екологічної освіти в початковій школі.

Список використаних джерел

1. Антонова О. Є., Маслак Л. П. Європейській вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади. *Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід*: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. С. 81–109.
2. Байбара Т. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичний аспект. *Початкова школа*. 2010. № 8. С. 46–50.
3. Дзелялова І. Гра як один з методів виховання учнів початкових класів. *Початкова школа*. 2016. № 10. С. 52–53.
4. Кукушин В. Ігрові технології на уроках. *Відкритий урок*. 2016. № 11–12. С. 3–9.
5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посібник. Київ : ВАТ "КНДК", 2001. 608 с.
6. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ : Генеза, 1999. 368 с.
7. Щербань П. Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи. *Витоки педагогічної майстерності*. 2014. № 13. С. 286–290.